

Ю.В. ЖУРАВЛЕВА

**Темпоральность при некоторых формах патологии:
от линейности к сингулярности***

Аннотация. Статья посвящена философско-антропологическому осмыслению психопатологии времени. Предпринята попытка типологизации форм темпоральности сознания в условиях патологии. Рассматриваются формы организации нарратива, связанные с оппозицией циклического и линейного времени. Анализируется ряд психопатологических феноменов, демонстрирующих патологию темпоральности. Вводятся понятия ахронического хроноса и самодискредитации нарратива, развивается концепт сингулярности. Показано, что изучение темпорального аспекта психопатологических феноменов способствует раскрытию содержания понятия времени как философской категории.

Ключевые слова: человек, сознание, время, депрессия, дереализация, невроз, нарратив, философская антропология, сингулярность.

Abstract. The article is devoted to the philosophical and anthropological understanding of the psychopathology of time. An attempt has been made to typologize the forms of temporality of consciousness in conditions of pathology. The forms of narrative organization associated with the opposition of cyclic and linear time are considered. A number of psychopathological phenomena demonstrating the pathology of temporality are analyzed. The concepts of achronic chronos and narrative self-discrediting are introduced, and the concept of singularity is developed. It is shown that the study of the temporal aspect of psychopathological phenomena contributes to the disclosure of the content of the concept of time as a philosophical category.

Keywords: person, consciousness, time, depression, derealization, neurosis, narrative, philosophical anthropology, singularity.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Журавлева Ю.В. Темпоральность при некоторых формах патологии: от линейности к сингулярности // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 213—228. DOI:

УДК 115, 159.972
ББК 87.52

Введение

Категория времени представляет собой центральную философскую категорию. Проблеме времени посвящено огромное количество работ, включая обобщающие монографии [2]. Особой областью является психопатология времени, связанная с возможностью говорить о психопатологических феноменах как о феноменах патологии времени. Изучение темпорального аспекта психопатологических феноменов может способствовать, с одной стороны, построению модели патологии, основанной на психопатологии времени, а с другой стороны — раскрытию содержания понятия времени как философской категории.

Говоря о философских аспектах психопатологии времени, мы будем иметь в виду именно возможность подойти к проблематике философии времени и философской антропологии, привлекая при этом разнообразные данные патологии. Такой подход методологически оправдан, поскольку для неклассической философской антропологии «...идеальным модельным объектом являются не обезьяна, не человек в норме, а исключение из нормы» [3, 87].

Целью данного исследования является философско-антропологическое осмысление психопатологии времени.

Типологизация форм темпоральности в феноменологической психопатологии

Исследования темпоральных феноменов в психопатологии, предпринимаемые в русле феноменологической традиции, восходят главным образом к предложенному Э. Гуссерлем различению *субъективного времени* (временности) и *объективного времени* [5]. В работах по психопатологии в связи с этим предлагалось различать время *имманентное* и *трансцендентное* [9], время *переживаемое* и *проживаемое* [15]. В частности, В. фон Гебзаттель соотносил с различением переживаемого и проживаемого времени фундаментальные характеристики невротических расстройств, с одной стороны, и психотических расстройств — с другой. Под переживаемым временем он имел в виду феномены времени как содержание сознания, а

под проживаемым — темпоральную организацию самого сознания, т. е. время как форму переживания, восприятия, структурирования опыта [15].

Эти идеи оказались очень продуктивными для философской психопатологии, однако в таких различениях не исчерпываются все возможности типологизации времени в данной проблемной области. В частности, если вслед за В. фон Гебзаттелем считать, что болезнь (такая как шизофрения) выступает как преобразованная форма темпоральной организации опыта (сознания), то, обратив внимание на саму болезнь как на форму, можно обнаружить присущую уже ей темпоральность иного порядка (динамика болезни). Отсюда может следовать вывод о *многослойной организации времени* (как и сознания), и мы постараемся здесь обрисовать такую возможность.

Но прежде, чем говорить о типологии форм темпоральности, необходимо сказать пару слов о терминах. Мы будем здесь употреблять такие термины, как «время объекта» и «время субъекта», а также «внешнее время» и «внутреннее время». Однако употребление данных терминов не следует трактовать как попытку реанимации дуалистических схем. Речь пойдет о различениях, которые следует ввести, чтобы получить возможность высказываться о времени. Так, например, говоря о времени объекта, мы не будем иметь в виду некое космологическое или природное время (вопрос о таком времени вообще оказывается за пределом феноменологического исследования). Говоря о времени объекта, мы будем иметь в виду *время для наблюдателя*, «время-для», как говорил М. Хайдеггер. В «Цолликоновских семинарах» Хайдеггер задавал вопрос, можно ли сказать, что стакан существует во времени [10, 83]. По Хайдеггеру, у каждой вещи есть свое время, но время стакана определяется его свойством быть вещью, которой пользуются. Время стакана — это не простая продолжительность, но время-для, т. е. его время для человека. Нам, как говорит Хайдеггер, следует отказаться от привычного употребления слов «быть во времени»: стакан «есть» во времени, только если он есть для человека. И Хайдеггер в связи с этим задает риторический вопрос: «Можем ли мы хоть в каких-то случаях не принимать во внимание человека?». Действительно, в поздний период своего творчества Хайдеггер споткнулся об эту проблему (он ведь не хотел быть антропологом). Мы в своих даль-

нейших рассуждениях будем стараться смотреть на время из антропологической перспективы (если вообще другая возможна). Итак, мы будем употреблять термины «субъект» и «объект» не как онтологические категории, а как инструменты для различения. Будем различать несколько форм темпоральности в психопатологии.

1. *Внешнее время объекта.* Объектом в данном контексте мы будем называть психическую болезнь, например — маниакально-депрессивный психоз (биполярное аффективное расстройство). Это объект для кого? Понятно, что этот объект имеет место быть внутри психиатрического взгляда на мир и на человека. Он сам может обладать какой-то своей темпоральностью, в том плане что способы его мыслить в истории психиатрии были различными (эта болезнь когда-то была описана, по-разному называлась и т. д.). Однако нас интересует следующее: врач может констатировать, что у пациента болезнь началась тогда-то, затем развернулась одна фаза, которая перешла в другую фазу, и т. д. Динамику болезни, которая видна психиатру или наблюдателю вообще, мы называем *внешним временем объекта*. Это именно собственная динамика болезни, например, цикличное или непрерывное течение.

2. *Внутреннее время объекта.* Теперь сделаем шаг вглубь и скажем так: болезнь может изменять темпоральную организацию сознания больного, т. е. *болезнь мы можем рассматривать как закон или правило темпоральности сознания*. Например, в депрессивную фазу ход событий для человека может замедляться, а в маниакальную ускоряться. Сущностной характеристикой депрессии психиатры считают замедление психических процессов, а сущностной характеристикой маниакальной фазы — их ускорение. Такую характеристику организации сознания больного человека мы будем называть *внутренним временем объекта (болезни)*. Это именно характеристика болезни, а не сознания больного.

Чтобы это продемонстрировать, приведем еще более яркий пример: в случае *диссоциативного расстройства идентичности* (множественная личность) болезнь (объект) характеризуется сменой субличностей, каждая из которых обладает своим субъективным временем, но форма организации сознания больного трансцендентальна по отношению к сознанию каждой субличности: способ перехода от одной субличности к другой (способ организации множе-

ственного сознания, правило связи субличностей) субъективно здесь никак не переживается, т. е. он этим субличностям никак не дан, а значит, такое время мы никак не можем называть субъективным. Субъекту это время не дано; субличности объединены на каком-то метасубъективном уровне. Понятие внутреннего времени болезни (объекта) может быть соотнесено с понятием проживаемого времени в концепциях В. фон Гебзаттеля и Э. Минковского.

Внутреннее время объекта — это *темпоральная организация сознания субъекта-в-болезни*, т. е. это форма его болезненных переживаний, и это не то же самое, что время субъекта. Больной не осознает это время, но оно выступает как форма его болезненного сознания (время как форма синтеза, способ соположения событий друг с другом). Отсюда можно прийти к положению о том, что психическая болезнь — это способ организации времени человека, от самого человека скрытый (можно вспомнить в связи с этим о «существах Пуанкаре», которые, обитая в двухмерном пространстве, движутся по направлению к некоторой точке, но измерительные приборы, при помощи которых они измеряют расстояние до этой точки, сами меняются в зависимости от их удаленности от нее).

Продолжим смотреть глазами наблюдателя и перейдем к времени субъекта.

3. *Внешнее время субъекта*. Это время жизни субъекта, доступное для стороннего наблюдения (родился, учился, женился, заболел, выздоровел), — то, что психиатры называют *anamnesis vitae*. Например, для человека в состоянии комы отсутствует внутреннее время, но не внешнее. Человек может полжизни провести в состоянии комы, но кто-то ежедневно будет вести врачебные записи о его состоянии. Как и в случае стакана, который сам себя не осознает, здесь можно говорить о некотором «времени-для», времени близких или врачей.

На этом гетерофеноменология заканчивается и начинается феноменология.

4. *Внутреннее время субъекта*. Это *субъективно переживаемое время* (в концепции В. фон Гебзаттеля — переживаемое время). Но и здесь можно различить два вида внутреннего времени: а) *имманентное время субъекта* — переживание времени субъектом («Для меня прошла целая вечность, время тянется бесконечно дол-

го»); б) *трансцендентное время субъекта* — соотнесенность человека со своим внешним временем, т. е. с тем, что Хайдеггер называл «время по часам» («Для меня прошла целая вечность, но я отдаю себе отчет, что прошло пять минут»). Такая соотнесенность и рефлексия этой соотнесенности как раз и представляют проблему. Разрыв между имманентным и трансцендентным временем субъекта может быть предметом для переживаний и стенаний человека, для экзистенциального кризиса, невроза, переживания ужаса, двойственности, несостоятельности и т. п.

Здесь мы вводим понятие *«ахронический хронос»* как понятие, которое должно стать ключевым в современной философской антропологии. Для человека характерно не только *утопическое местоположение* (термин Х. Плеснера), но и *временение в безвременье*. К этому понятию мы позже еще вернемся.

В трансцендентном слое внутреннего времени человеку могут быть даны внешнее время болезни и его собственное внешнее время. Например, он даже может знать, что в какой-то период находился в коме. Мы видим, что тут время как бы возвращается к самому себе. И если схематизировать, здесь можно разглядеть «многослойную» организацию времени, а скорее даже *время как матрешку*, внешние слои которой оказываются ее же внутренними слоями, как будто самая большая упакована в самую маленькую (матрешка на ленте Мебиуса). В этом плане бессмысленно задавать вопросы, где существует сама матрешка и в чем она существует. Ее нет, она существует только в самой себе, ее существом является самораскрытие. Времени нет, оно нигде не находится, оно только самораскрывается в сознании.

Здесь важно понимать, что *время обладает характеристикой публичности (по Хайдеггеру)*, т. е. мы никак не можем говорить о времени некоего индивидуального сознания (*solus ipse*). На этом настаивал Хайдеггер, когда говорил в «Цолликоновских семинарах» о четырех характеристиках времени: 1) указательность (время-для — т. е. время для неких действий, для чего-то) 2) датированность (отсылка к «когда», к некоему моменту) 3) протяженность или растянутость момента «сейчас» («сейчас» — это не точка, а длительность) и 4) публичность (это доступность указательности и датированности времени разным людям, возможность говорить о

времени и понимать друг друга) [10]. Именно публичность времени, на наш взгляд, позволяет говорить о времени объекта, т. е. времени для наблюдателя. И еще один важный момент: *время не есть последовательность «сейчас»*, последовательность мгновений, выстроенных в линию. То, что мы говорили о разных видах времени и о многослойности времени, исключает возможность рассмотрения времени как линейной последовательности моментов, это, скорее, *фрактальная концепция времени (время как брокколи)*. Так же и М. Хайдеггер настаивал на том, что время — это не последовательность моментов.

Оппозиция цикличности и линейности: переход к нарративу

Однако избавиться от попыток связать «моменты» времени в некую последовательность «сейчас» не так просто. Так же как можно различать сознание как синтез в актуальном моменте и сознание как нарратив, можно различить актуальное время (представленное нами при помощи метафоры матрешки или брокколи) и время как форму нарратива (связь между прошлым и будущим). И здесь главной оппозицией остается оппозиция цикличности и линейности.

Исследователи, занимавшиеся философией времени, выделяли разные формы организации времени, соответствующие разным типам культуры или разным стадиям развития сознания человека [12].

Мифологическое сознание часто характеризовалось как вне-временное сознание. Как указывал Э. Кассирер, первоначально для мифа нет равномерной длительности, нет ни периодического повторения, ни последовательности «самих по себе». Есть только содержательные структуры. Время как целое делится посредством определенных пограничных точек и тактовых черт. Но изначально эти отрезки времени существуют как непосредственно воспринимаемые, а не как измеренные или отсчитанные. Это ритмическое членение времени в ритуале [6, 121].

Время первоначально организуется по законам пространства. В сознании первобытного человека присутствует жесткий барьер, отделяющий актуальное («вечное») настоящее от сакрального прошлого, т. е. миф в точном значении появляется тогда, когда начинается воспроизведение некоего сакрального события [6, 119]. Са-

кральное событие — это порождающая содержательная структура; будучи (по содержанию) событием прошлого (а по сути, вынесенным за предел времени), оно циклически воспроизводится в вечном настоящем. При отходе от мифа формируется линейное время, последовательность «прошлое — настоящее — будущее».

Таким образом, развитие форм времени можно представить в виде последовательности: отсутствие времени (дочеловеческое состояние, отсутствие инструментов для самосознания), появление циклического времени (первобытное состояние, «вечное настоящее», в котором циклически воспроизводятся некие сакральные события, сами локализованные вне времени), появление линейного времени на фоне циклического. В дальнейшем изложении мы будем опираться на дихотимию «циклическость—линейность», понимая, что она, конечно, может быть проблематизирована.

Ясное сознание в этой логике характеризуется наличием (осознанием) вектора времени и направленностью этого вектора в будущее, наличием мотива, произвольностью психической деятельности, «вертикальным стоянием» (в терминологии М. Мамардашвили), влиянием будущего на настоящее (в таком влиянии, с нашей точки зрения, и состоит феномен интенциональности сознания: интенциональность — это не «данность» объекта, который есть, а направленность на объект, которого еще нет, это вкрапления будущего в настоящее, только благодаря наличию которых и возможно само настоящее). Именно так можно понимать линейность времени. *Это не события на линии, а линия, выстраивающая события, задающая их ход как волшебная палочка.*

В психопатологии имеются термины для обозначения снижения уровня сознания: гипотония сознания (Й. Берце [14]), психастения (П. Жане [16]), снижение психического напряжения и т. п. Различные психопатологические феномены можно связать с утратой линейности и появлением цикличности времени.

Неслучайно классиками психиатрии (Э. Крепелин, О. Блейлер и др.) были выделены две формы психозов: циркулярная форма (маниакально-депрессивный психоз) и линейная (шизофрения). Неслучайно Э. Кречмер разделял два основных типа характеров: циклоидный (включенность в естественную цикличность природы, так называемая синтонность) и шизоидный (дистонность, исключен-

ность из естественной цикличности природы). Понятно, что нужно различать темпоральную организацию болезни и темпоральную организацию сознания самого больного человека. Но об этом мы говорили ранее.

Итак, рассмотрим примеры.

При синдроме дереализации человек не чувствует реальности воспринимаемого, между ним и миром присутствует некая «прослойка», стена. Человек утрачивает способность прорваться к реальности, ощутить ее жизненность, яркость. Он может воспринимать замедление и даже остановку времени; могут возникать феномены уже виденного (дежавю) и никогда не виденного, т. е. феномены, свидетельствующие о взаимопроникновении прошлого и будущего (схлопывание времени) [1].

Это утрата линейности, но здесь вряд ли можно говорить о цикличности. Например, больной говорит: «Все кажется сном, пространство безбрежно, времени больше нет, мгновение продолжается вечность, утекают бесконечные массы времени» [13, 96]. Или другой пример: «Застывшее освещение, резко очерченные тени, холодные блики яркого света — на всем лежит печать странной тревожной неподвижности, холодного мертвенного ощущения. Такое впечатление, что все вещи и явления потеряли свойственный им какой-то внутренний смысл, а я бесчувственно созерцаю только присутствующую им мертвую оболочку, форму» [8]. Здесь обнаруживается неспособность человека ощутить жизненность вещей, жизненность мира; он переживает как бы убитое настоящее без будущего.

Можно полагать, что феномен дежавю («уже виденное»), очень характерный для дереализации, связан со снижением активности субъекта (гипотония сознания): человек воспринимает события безучастно, как фильм на экране, а значит, он не может ничего изменить, не может ни на что подействовать. Даже если я смотрю фильм второй, третий, сотый раз, я не смогу ни на что в фильме повлиять и буду воспринимать события на экране как уже виденные мною. Это своеобразный момент «насильственности»: реальность, в которой я не участвую, превращается в то, что «показывается» мне как фильм. Уже виденное — то, чем мы не можем управлять. Поскольку управлять мы не можем прошлым, то в случае феномена дежавю *настоящее воспринимается как прошлое.*

Другая группа феноменов — невротические состояния, главным образом представленные обсессивно-компульсивным расстройством. Здесь явно присутствуют циклически повторяющиеся переживания (обсессии) или действия (компульсии), психические процессы становятся инертными, человек буквально заикливается на чем-то. Циклически переживаются навязчивые страхи. Циклически навязчивые мысли, руминации, от которых человек никак не может избавиться. При тяжелом неврозе навязчивых состояний человек может вообще потерять способность к произвольной деятельности: он вынужден повторять какие-то движения, действия, выполнять какие-то ритуалы.

Такое заикливание можно проследить у невротических личностей даже без явных признаков обсессивности. Например, человек фиксируется на заботе о здоровье, без нужды сдает всевозможные анализы, проходит обследования. При явной навязчивости человек вынужден делать или переживать то, что не хочет. А здесь — он хочет это переживать, он этим живет. Иногда такая идея сакрализуется и становится сверхценной. Тут цикличность как бы соединена с линейностью. Сверхценная идея, в отличие от навязчивой, демонстрирует вектор, она организует психику, задает направление активности, хотя ее кажущаяся векторность, видимо, обусловлена не подлинной линейностью времени, а аффективным зарядом того сакрализованного объекта, который предстает в деятельности человека как его цель.

Еще одним примером деструкции времени выступает депрессивный синдром. Депрессию можно понимать как замедление или остановку имманентного времени [9, 332]. Здесь нет уже ни линейности, ни цикличности времени, но сохраняется сакральное событие, на которое направлено сознание человека. Однако в силу остановки времени его оказывается невозможно актуализировать, вернуть в настоящее. Поэтому в экзистенциализме депрессию связывают с тоской по утраченной ценности [7]. В качестве депрессии переживается сдвиг в мифологизированное прошлое, которое уже не порождает настоящее. Можно сказать, что *депрессия — это невозможная сингулярность*.

Здесь нам нужно было акцентировать внимание на дихотомии «цикличность — линейность» и, соответственно, на циклической или

линейной организации нарратива. Но можно ли вообще доверять нарративу? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к языку патологии.

«Записки сумасшедшего»: самодискредитация нарратива

Попробуем в качестве примера рассмотреть «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя как язык патологии, имея в виду, что патология может говорить что-то как о самой себе, так и о чем-то кроме себя.

Высказывание патологии о самой себе, казалось бы, может быть сведено к вполне однозначной клинической интерпретации записок Поприщина. Описана более или менее типичная картина формирования и развития бредового психоза с галлюцинациями, с тенденцией к парафрени и разорванности мышления, что мы и видим в конце дневниковых записей. Однако, как мы покажем в дальнейшем, к представленному самоповествованию патологии следует отнестись с настороженностью: это повествование само себя дискредитирует.

Посмотрим, о чем кроме самой себя высказывается здесь патология.

Есть разные философско-антропологические трактовки «Записок сумасшедшего». Основные идеи этих трактовок — это идея о невозможности человека и отсутствии для него места в мире, идея двойственности (не психофизической) человека и расширения его реальности посредством мнимостей, в частности — посредством появления двойника [11], идея человека как существа сингулярного и грезящего [4], идея ресентимента и др.

На наш взгляд, эта философско-антропологическая интерпретация может быть расширена и дополнена. Стоит прислушаться к патологии и услышать то, что она говорит. Здесь могут быть сформулированы (или раскрыты) две идеи.

Первая идея — идея утопического топоса, невозможности и двойственности (эта идея в целом согласуется с имеющимися трактовками). Безумие Поприщина выглядит как способ освобождения от гнета и репрессий системы. Пинель когда-то освободил душевнобольных от физических оков, но наложил другие дисциплинарные оковы: раз ты не узник, ты свободен, но раз ты свободен, зна-

чит, ты вынужден следовать правилам. Фуко писал, что одни оковы были заменены другими (физические — моральными), так что для безумца сохранение его безумия есть способ освобождения. Поприщин вынужден стать безумцем, чтобы стать свободным.

Но почему он вынужден? Поприщин — это невозможный человек. Это человек, для которого нет места, человек, обладающий утопическим местоположением (как у Х. Плеснера). Раскроем утопичность его топоса. Его топос (местоположение) раскрывается на двух несоединяемых уровнях: он — собака и король, он собака, ставшая королем. Ему нет места среди людей, которые почему-то лучше, успешнее, чем он. Они — недоступные, недостижимые. Он не может с ними даже говорить, он выключен из человеческого дискурса. Именно поэтому он оказывается сумасшедшим в логике Фуко, ибо одна из ключевых характеристик безумия, по Фуко, — это выпадение из сферы дискурса. С одной стороны, он находит себя, обнаруживает себя на уровне собаки, он вынужден общаться с собаками и слышать их голоса. Но, с другой стороны, он точно так же обнаруживает, находит себя на уровне королей («Король Испании нашелся!»). Но это не просто инфантильные грезы. Найти, обнаружить себя где-то можно только помимо своей воли, мы обнаруживаем себя в том месте, где нам позволено себя найти. Его самообнаружение ему предзадано.

В противопоставлении кинического (собачьего) и антропного дискурсов обнаруживается и способ показать собачью сущность людей, способ через отождествление себя с собакой обесценивать породу человеческую (у всех — шишка под носом). Он не может быть среди людей: либо он среди собак, либо он — король Испании, человеческая коммуникация (обесцененная им же) ему априори недоступна. Короля Испании бьют палкой, как собаку.

Это не просто бред величия, а соединение величия с ничтожностью, и это утопическое соединение. Итак, патология высказывается о человеке, о его двойственности, и эта двойственность заключается в невозможном сочетании ничтожности и величия.

Вторая идея — это идея самодискредитация нарратива и регулярности: патология, говоря о человеке, сама перформативно редуцирует собственное высказывание. Высказываясь и принимая форму нарратива, патология сама дискредитирует этот нарратив,

разворачиваясь на пути от дисхронии к ахронии (распад времени, исчезновение времени). Оказывается, что центральная характеристика Поприщина, помимо утопического топоса, — это *ахронический хронос* (вневременное время). События дневника Поприщина сохраняют свою последовательность только для стороннего наблюдателя, это именно наблюдатель, интерпретатор, читатель структурирует данный дневник. Но что будет, если мы исключим себя из этого дневника? Его структура рассыпается. Повествование, переставая быть нарративом, лишает нас возможности верить представленной последовательности событий. Они вполне могли разворачиваться в «обратную» сторону (как в примерах Флоренского об обратном течении времени в сновидении). Но все они могли синтезироваться в один маленький момент, они все могут раскрывать лишь одно сингулярное событие, центральное для всего дневника: Поприщин вжался в стену, увидев, как дочка директора выходит из кареты. Он увидел девушку, прижался к стене — и тогда заговорили собаки. В этой сингулярности содержатся, раскрываются и схлопываются все события дневника Поприщина, и только для нас, для интерпретатора, они выглядят как разворачивающиеся во времени. Мы имеем дело с нарративом, в самом же дневнике нарратив перформативно дискредитирован.

Безумие есть нарратив, который сам себя дискредитирует. Нет линии, есть точка сингулярности.

Заключение

В настоящей работе мы двигались от феноменологической традиции рассмотрения времени (и в том числе — патологии времени) к традиции философско-антропологической. Различив актуальное (феноменологическое) время и время как форму нарратива, мы рассмотрели две формы организации нарратива (циклическую и линейную) в психопатологическом контексте. Это позволило ввести понятие *ахронического хроноса* как ключевого понятия для современного философско-антропологического дискурса. Проблематизация языка патологии (на примере «Записок сумасшедшего» Н. Гоголя) позволила обнаружить феномен *самодискредитации нарратива*, который можно связать с идеей антропологической сингулярности. Нет линейного времени как последовательности «сейчас»,

есть точка сингулярности. Данные психопатологии в этом контексте оказываются ключом к пониманию человека.

Литература

1. *Бергсон А.* Воспоминание настоящего // А. Бергсон. Творческая эволюция. Материя и память / Пер. с фр. Мн.: Харвест, 1999. С. 1005—1049.
2. *Гайденок П.П.* Время. Длительность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке. М.: Прогресс-Традиция, 2007.
3. *Гиренок Ф.И.* Смена перспектив в философии человека // Человек. RU. 2015. № 10. С. 83—92.
4. *Гиренок Ф.И.* Удовольствие мыслить иначе. М.: Академический Проект, 2008. 235 с.
5. *Гуссерль Э.* Собр. соч. Т. 1. Феноменология внутреннего сознания времени / Пер. с нем. М.: Гнозис, 1994.
6. *Кассирер Э.* Философия символических форм. Т. II: Мифологическое мышление / Пер. с нем. М.: Академический Проект, 2011.
7. *Лэнгле А.* Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии / Пер. с нем. М.: Генезис, 2017.
8. *Меграбян А.А.* Деперсонализация. Ереван: Армянское гос. изд-во, 1962.
9. *Минковский Э.* Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования / Пер. с фр. М.: ИД «Городец», 2018.
10. *Хайдеггер М.* Цолликоновские семинары. Вильнюс, 2012.
11. *Холоднова К.Н.* Истоки антропологического принципа двойственности Ф.М. Достоевского // Философия хозяйства. 2024. № 2. С. 160—172. DOI: 10.5281/zenodo.10869447.
12. *Элиаде М.* Аспекты мифа / Пер. с фр. М.: Академический Проект, 2010.
13. *Ясперс К.* Общая психопатология. М.: Практика, 1997.
14. *Berze J., Gruhle H.W.* Psychologie der schizophrenie. Berlin: Verlag von Julius Springer, 1929.

15. *Gebsattel V.E., von.* Prolegomena einer medizinischen Anthropologie. Ausgewählte Aufsätze. Berlin—Göttingen—Heidelberg: Springer — Verlag, 1954.

16. *Janet P.* Les Obsessions et la psychasthénie. Avec Fulgence Raymond, Paris: Alcan, 1903. Vol 2.

References

1. *Bergson A.* Vospominanie nastoyashhego // *A. Bergson. Tvorcheskaya e`volyuciya. Materiya i pamyat` / Per. s fr. Mn.: Xarvest, 1999. S. 1005—1049.*

2. *Gajdenko P.P.* Vremya. Dlitel`nost`. Vechnost`. Problema vremeni v evropejskoj filosofii i nauke. M.: Progress-Tradiciya, 2007.

3. *Girenok F.I.* Smena perspektiv v filosofii cheloveka // *Che-lovek. RU. 2015. № 10. S. 83—92.*

4. *Girenok F.I.* Udovol`stvie my`slit` inache. M.: Akademicheskij Proekt, 2008. 235 s. .

5. *Husserl E.* Sobr. soch. T. 1. Fenomenologiya vnutrennego soz-naniya vremeni / Per. s nem. M.: Izdatel`stvo «Gnozis», 1994.

6. *Cassirer E.* Filosofiya simvolicheskix form. T. II: Mifolo-gicheskoe my`shlenie / Per. s nem. M.: Akademicheskij Proekt, 2011.

7. *Lengle A.* Dotyanut`sya do zhizni. E`kzistencial`ny`j analiz de-pressii / Per. s nem. M.: Genezis, 2017.

8. *Megrabyan A.A.* Depersonalizaciya. Erevan: Armyanskoe gos. izd-vo, 1962.

9. *Minkovsky A.* Prozhivaemoe vremya. Fenomenologicheskie i psixopatologicheskie issledovaniya / Per. s fr. M.: ID «Gorodecz», 2018.

10. *Heidegger M.* Czollikonovskie seminary. Vil`nyus, 2012.

11. *Xolodnova K.N.* Istoki antropologicheskogo principa dvojt-vennosti F.M. Dostoevskogo // *Filosofiya xozyajstva. 2024. № 2. S. 160—172.*

12. *Eliade M.* Aspekty` mifa / Per. s fr. M.: Akademicheskij Proekt, 2010.

13. *Jaspers K.* Obshhaya psixopatologiya. M.: Praktika, 1997.

14. *Berze J., Gruhle H.W.* Psychologie der schizophrenie. Berlin: Verlag von Julius Springer, 1929.

15. *Gebattel V.E., von.* Prolegomena einer medizinischen Anthropologie. Ausgewählte Aufsätze. Berlin—Göttingen—Heidelberg: Springer — Verlag, 1954.

16. *Janet P.* Les Obsessions et la psychasthénie. Avec Fulgence Raymond, Paris: Alcan, 1903. Vol. 2.